

IX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по **АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО**
ArCivE 2019
31 Май – 02 Юни 2019 г., Варна, България
IXth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
on **ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING**
ArCivE 2019
31 May – 02 June 2019, Varna, Bulgaria

НЕОБХОДИМИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНА МЕТОДИКА ЗА КОНСЕРВАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ОТ АНТИЧНОСТТА, ИЗПЪЛНЕНИ С КАМЕНЕН ГРАДЕЖ.

Александра Генчева Вадинска, архитект,
докторант към катедра „История и теория на Архитектурата“, Архитектурен факултет,
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София

РЕЗЮМЕ:

Към момента в България няма действаща методика за дейностите по консервация на недвижими културни ценности от камък. Проектите се разработват на база личен опит и субективни виждания, а предхождащата проучвателна дейност е недостатъчна за определяне на правилната намеса. Ценността на обектите, особено на такива от Античността, ни задължава всяка стъпка в процеса на проектиране и последващите дейности по опазване да е ясно обоснована.

Разработването на методика ще бъде от изключителна полза на архитекта-консерватор тъй като ще дава ясни насоки как да се подходи към всяка една недвижима културна ценност с каменен градеж в зависимост от възможно най-много нейни особености и проблеми.

В доклада ще бъдат разяснени проучванията на база на които могат да се изведат зависимости - основа на методиката и ще бъде показан начина, по който тези структурирани познания биха променили подхода при разработването на проекти за консервация на културни ценности от Античността с каменен градеж.

Ключови думи: методика, камък, каменен градеж, Античност, проблеми, недвижими културни ценности, проучване, проект, проектиране

RESEARCH FOR THE DEVELOPMENT OF AN ARCHITECTURAL METHODOLOGY FOR THE CONSERVATION OF STONE-BUILT CULTURAL MONUMENTS FROM ANTIQUITY.

Aleksandra Vadinska, architect, PhD student in the “History and Theory of Architecture”
Department, Faculty of Architecture, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
(UACEG) Sofia, Bulgaria e-mail: a.vadinska@gmail.com

ABSTRACT:

At the present moment, there is no working methodology regarding the conservation of stone-built cultural monuments on the territory of the Republic of Bulgaria. The projects are based on personal experience and subjective points of view, and the preliminary research is not sufficient to determine the proper interventions. The value of the sites, especially those from Antiquity, makes us responsible for every part of the project design, and the preservation works afterward have to be well-grounded.

Developing such a methodology will be of great advantage for the conservation architects as it will give clear guidelines about what the most suitable approach for every immovable cultural monument made of stone will be, depending on its peculiarities and the existing problems.

This paper will explain the research needed to establish relations and to achieve conclusions which are the foundation of the methodology. Also, it will demonstrate the way this structured knowledge would change the approach to designing conservation projects of stone-built cultural monuments from Antiquity.

Keywords: methodology, stone, stone masonry, stone-built, Antiquity, problems, immovable cultural heritage, research, project, project design, cultural monuments

1. Увод.

На територията на Република България са разположени близо 40 000 обекта със статут на недвижими културни ценности. Всеки един от тях съхранява частица от историческата ни памет и би следвало да бъде опазен за поколенията. В процеса по опазване са включени множество специалисти - архитекти, реставратори, технолози, художници, историци, конструктори и др. Всеки от тях, спрямо професионалната си насоченост, проучва обекта и мотивира своето предложение за намеса, но когато става въпрос за разработване на единен проект за консервация, то архитектът е функция на водещ проектант. Това прави неговата работа изключително отговорна, а за да я изпълни качествено е необходимо да притежава съответни знания и умения.

В хода на израстване на архитекта като консерватор той се сблъсква с множество въпроси относно дейностите, необходими за опазване на един обект, културно-историческо наследство. Дали да предложи частична или пълна възстановка; или да не предвижда намеса, за да не прекъсва естествената патина на времето и да не заличава части от миналото. Дали обекта трябва да бъде консервиран и опазен във вида, в който е достигнал до нас, но по този начин променяйки хода на неговата лична история. Има ли належаща причина намесата, независимо каква е тя, да се извърши точно сега; дали би могло да се изчака и проектът да се разработи и реализира в бъдеще. Ако има вече извършена предходна намеса, с какво новопредложената ще помогне за опазването на обекта. Дали реализацията на проектните намерения е в "плюс" на недвижимата културна ценност и съществува ли технология, даваща възможност да бъдат осъществени предвидените дейности. Нужен е един реалистичен поглед върху предложението за намеса, за да се прецени дали предвидените консервационни или реставрационни дейности няма да навредят на обекта повече, отколкото ако той бъде оставен в съществуващото си състояние. Взети заедно всички въпроси показват какъв огромен потенциал (информационен и практически) е нужен на архитекта-консерватор, за да реши правилно този "ребус". Работният процес започва с множество проучвания: на обекта на разработка; на сходни обекти; на сходни консервационни практики при вече приключени обекти; на средата; на научна литература, трудове, публикации. Този път трябва да бъде извървян, защото разкрива дълбочината на решението и мотивира проектното предложение.

Информацията, необходима за качественото изпълнение на предпроектните проучвания е несистематизирана и понякога трудно достъпна. За систематизирането ѝ би следвало да се обхванат всички обекти със статут на недвижима културна ценност и цялата налична информация за тях: местоположение, датировка, историческа справка, автентични градежни материали, околна среда и застрояване, ситуация; година на разкриване и проучване; вид, в който са достигнали до нас; следи от намеса; съществуващи проблеми към момента на разкриване/проучване; изпълнени проекти за консервация и реставрация с включена информация като: проектантски екип, предложение за намеса, екип, изпълнил дейностите, вид на извършена намеса ако се различава от проектната; изменения по време на консервационно-реставрационни дейности; използвани материали - градежни, свързващи,

декоративни елементи; мониторинг. Когато тази информация е събрана на едно място, тя вече би могла да се анализира по различни критерии и съответно използва когато е необходимо.

Ако погледнем на процеса по систематизация в още по-голям детайл би следвало да обърнем специално внимание на градежните материали. За територията на Република България три са основните материали: камък, дърво и керамични блокове, но при всеки от тях можем да говорим за разновидности според структура, произход, начин на добив, форма, размери, детайл на изработка, мястото на приложение и т.н. Всички материали и техните разновидности имат различни конструктивни и архитектурни характеристики, а в последствие стареят и се променят по различен начин. Съответно достигат до нас с различни проблеми, които ние като архитекти и екипът ни от специалисти трябва да реши.

2. Камъкът като градежен материал. Особенности и проучвания.

Настоящият доклад разглежда камъка като градежен материал, неговите особености и проблеми. На пръв поглед възможните проблеми са ясни - породени от особеностите на климата или следствие на биологични причинители; наличие на влага или антропогенни фактори. Но дали тази информация е достатъчна, за да се определи видът и степента на намеса, а проектантът да е сигурен в правилността на последващите изготвени проект консервационни дейности. В същност не! Съществуват множество зависимости, с които трябва да сме наясно, за да бъде нашата намеса полезна за дадения обект. Но за да бъдат изведени те, следва да се извършат различни по вид проучвания, чиято евентуална систематизация, ясно и логично ще предопределя избора на консервационна намеса.

На първо място, за целите на успешната консервация на камък е необходимо **точно разпознаване на градежния материал**. Геоложкият строеж на територията на страната е изключително разнообразен. Разкриват се различни по произход, възраст и минерален състав скали, като са разпространени и трите основни вида: магмени, седиментни и метаморфни скали. В зависимост от типа скала, от която са добити, градежните материали притежават различни химичен и минерален състав, структура и текстура. Така например порестият характер на седиментните скали е обусловен от произхода им и определя тяхната водопроницаемост и деформационни свойства, а текстурата зависи от условията на образуване. Магмените скали са неразтворими във вода и са практически водонепроницаеми. Структурата и текстурата им са резултат от различните условия на охлаждането и втвърдяването им. Тя се определя от степента на кристализация, от размера, формата и количественото съотношение между различните минерали и характера на връзките между тях.

Нека разгледаме гранитът, който е магмена скала: поради спецификата на кристалния си строеж той е здрав и водонепроницаем, с висока устойчивост на студ и голямо съпротивление на изтриване. Следователно можем да предположим, че обект, изграден от подобен материал ще устои във времето. За качествата на варовика трябва да изходим от качествата на седиментните скали. Той е много податлив на структурни изменения при наличие на глини, гипс и взаимодействие със соли, както и на изветряне. Сравнявайки двата градежни материала може да предположим, че проблемите на обекти, изградени от варовик и достигнали до наши дни ще са доста по-сериозни, в сравнение с тези на обекти изградени от гранит. А ако градежите са тепърва разкрити при археологически проучвания – предвид тези знания бихме имали съответни очаквания, предположения и съответно предложения за намеса.

Едни от основните видове камък, които се използват в строителството в днешно време са пясъчник, варовик, бигор, травертин (седиментни скали); гранит, габро, базалт, сиенит, риолит (магмени скали); мрамор, гнайс, шист, кварц (метаморфни скали). Но дали в Античността са използвали същите материали? Има ли промени в предпочитаните видове скали и камък през различните епохи? Подобно **проучване на използвания в обекта градежен материал** и съотнасянето му към определена каменна кариера ще ни помогне да

разберем как се е използвал камък на територията на страната. Дали има предпочитани видове, дали се е използвал местен камък от близка кариера или е транспортиран от подалечни кариери. Имало ли е внос на каменен материал от чужбина и съответно каква е била причината за този внос.

Не трябва да се пренебрегва фактът, че въпреки еднаквото си наименование скалите могат да имат различен минерален градеж и текстура според местоположението си и кариерата, в която са добити. Например гранитът има различни цветови нюанси и структура, на базата на пропорции на различните оцветени минерали, намиращи се в лавата, преди да застине. Ако магмата е богата на калиев фелдшпат цветът ще е розов, на кварц - млечнобял цвят, биотит - черен или тъмнокафяв цвят и т.н. [1] Следователно можем да говорим и за различни по степен и вид процеси на разрушаване на обекти, изградени от един и същ градежен материал, но разположени в различни части на страната.

По отношение на дейностите по консервация (подмяна на единични елементи, запълване на каверни, направа на надзиди или други), първото нещо, което следва да се запита е откъде бихме могли да намерим най-подходящия градежен материал за обекта, върху който работим? Т.е. необходимо е да се направи **проучване на кариерите на територията на Република България** - съвременни и антични, да се установи тяхното местоположение, настоящ статут - действащи или не и да се проучи какъв каменен материал се добива или се е добивал.

Често архитектите-консерватори имат една много добра научна подготовка по отношение дейностите по консервация на камък, но почти нямат познания за добива и обработката на камък. А за да бъде успешна реализацията на намесите са нужни познания и разбиране по отношение добивът на камък в древността и настоящето. Трябва да бъде ясно, че има различни техники на добив, включително и в зависимост от приложението. За пример добива на материал от каменоломните на древния Марцианопол е ставал по две различни технологии. Първата, с т.нар. „вертикално отсичане на скалата”, изпълнявано чрез първоначално забиване на клинове в скалния венец и последващо използване на триони. Втората, чрез вадене на камък от повърхността на терена, на отделни гнезда, без голямо слизване в дълбочина – т.е. „хоризонтално добиване”[2]. Това познание ни позволява да правим предписания относно добива на камък, с цел да се доближим максимално в намесата си до оригиналния облик на градежа. Или съответно да търсим контраста.

Освен необходими познания за вида, структурата, начина на добив на строителния материал, е необходимо да имаме широки **познания по отношение на проблемите на камъка**. Понякога те са причинени от човешки конструктивен фактор (например - избор на локация, недобро конструктивно решение, движения на сградата или части от нея, включително и такива, причинени от земетръс) и архитектурен фактор (недобро решение на съществуващ проблем с влага, капилярна влага, корозия на връзки, крепящи каменни елементи на градежа, неподходящо подбран материал за основи, наличие на соли поради внесени циментови фугировки), но най-често промените се определят от физическите параметри на каменния градеж.

Различните видове скали и съответно градежни материали имат различни по вид проблеми и етапи в своето разрушение, което може да бъде обяснено с геологията на камъка. За да вникнем в проблемите на каменния градеж и да разберем доколко сериозни са те, а също как да ги предотвратим е необходимо да сме наясно с морфологията на разрушението на камъка.

Освен от физическите параметри на каменния градеж, промените, настъпили през годините с един обект, се определят от **местоположението му и климатичните особености на съответния регион**. Обекти, изградени от един и същ вид камък, но разположени в различна част на страната ще се променят по различен начин, като промяната се изразява в тяхното механично (физично) раздробяване, при което се променя структурата и текстурата на камъка и изменение в химичния състав на градежния материал. Общият процес, който довежда до механично раздробяване и химично изменение на каменния градеж, се нарича

изветряне на скалите. Най-общо то се изразява в разрушаване на камъка, респективно на кристалните решетки на отделните минерали.[3] За архитектът-консерватор е важно да е запознат с видовете изветряне (физично, химично и биологично), да ги разпознава и да разбира процесите на разрушение в каменния градеж. Той ще има знанията да разбира естествения ход на разрушение и стареене на материала, да анализира правилността на вече извършени консервационно-реставрационни дейности, да има конкретни очаквания спрямо предвидените консервационни намеси и бъдещи промени при новоразкрити археологически обекти.

Физичното изветряване преобладава в районите с резки температурни колебания. При него се наблюдава механично раздробяване на скалата на различни по големина парчета, без да се засяга нейния химичен състав. Основните фактори на физичното изветряване са: температурните колебания, водата, разтворимите соли, живите организми, растенията, дърветата, вятърът и др. Под влияние на температурните колебания, денонощни и сезонни, камъните от градежа се разширяват и свиват. Когато нагряването се увеличи значително се стига до разкъсване (напукване) на камъка, успоредно на неговата повърхност, т.е. става т.нар. подкожушване на скалата. А при изстиване: напукването става радиално на неговата повърхност. Голямата разлика между повърхностната и вътрешната температурата на градежните елементи в горещите летни дни могат да окаже напрежение върху някои видове камъни като гранита, където различни минерали могат да абсорбират различни количества радиация и това може да доведе до напрежение вътре в камъка. Когато температурите се променят рязко с два градуса в минута, това може да доведе до разрушения, в следствие на термичен шок.

Дъждовната вода също оказва влияние на градежа в зависимост от местоположението на обекта. При по-суров зимен климат и температури под 0°C, всмуканата в пукнатините вода замръзва и значително увеличава своя обем, вследствие на което оказва силен натиск върху стените на пукнатините, ледът действа като клин и пукнатините допълнително се разширяват.

В крайбрежните райони на Черно море, дъждовната вода съдържа лесно разтворими соли. По време на бури морската вода се разбива на дребни капчици, които с вятъра се отнасят навътре в сушата и с валежите попадат върху каменния градеж. По време на суша водата се изпарява, а солите започват да кристализират, като при нарастването си кристалите създават напрежение върху стените на тесните пукнатини и допълнително ги разширяват. Ерозията, причинена от солите и циклите на замръзване е нормално явление, което обаче причинява сериозни последици след себе си. В това число загубата на порьозен строителен материал, на дялан камък, на цели археологически обекти. Ето защо трябва да сме наясно с проблемите - съществуващи и потенциални; да имаме предвид и да можем да разпознаваме кои соли причиняват разрушения и кои не; да знаем защо и кога солите и околната среда могат да доведат до сериозни проблеми в градежа; да сме наясно с възможните решения за редуциране на разрушения, причинени от соли; да имаме поне базови познания върху методите за анализ за наличие на соли. Стъпвайки на тези знания, можем да бъдем сигурни, че проектът, който разработваме ще е адекватен спрямо съществуващите проблеми на обекта и средата.

Химичното изветряне води до дълбоки промени в градежния материал и по-специално в изграждащите го минерали. В резултат на протичащи химични процеси първичните минерали променят своя строеж и химичен състав и се образуват нови минерали. Процесите, водещи до химични промени в скалите и минералите, се осъществяват от водата, кислородът, въглеродната киселина (H_2CO_3) и организмите.

Устойчивостта на камъка срещу изветряването зависи също от свойствата и особеностите му - минерален състав, строеж, структура, плътност и др. Така гранитите (и подобните им скали), които съдържат повече кварц, изветряват по-бавно от други видове камък, съдържащи по-малко кварц. Структурата също играе важна роля. Например едрозърнестите гранити, които съдържат много кварц, изветряват по-бързо от базалтите,

които са бедни на кварц, но имат финнозърнеста структура. Строежът на скалата е от голямо значение. Например някои вулканични камъни, които съдържат много кварц изветряват бързо защото имат рехав строеж. И плътността оказва влияние на устойчивостта на каменния градеж, особено при варовиците. Меките варовици бързо изветряват, а плътните (твърдите) много по-бавно.

Киселите водни разтвори, образувани в атмосферни(дъжд или роса) или подпочвени води, могат да атакуват различни минерали, присъстващи в градежните материали. Резултатът от киселинната атака зависи не само от киселинната концентрация, химичния и минераложки състав на камъка, но и от механизма на "отлагане" на водата върху обекта. При наличие на вода започва протичането на множество химични реакции. Директното действие на дъжда върху варовикови материали, например, води до ерозия на откритите повърхности и образуването на бели варовикови отлагания на местата, където водата се изпарява. Росата отлага върху каменния градеж филм от вода, съдържащ частици и разтворени киселини. При замърсяване на атмосферата процесът произвежда тъмни кори на местата, които не се измиват периодично от дъждовната вода. Тъмните кори, богати на сулфати, не са защитна патина, тъй като позволяват проникването на кисела вода. Отлагането на разтворими соли и топлинни движения често водят до разрушаване на кристалната структура на камъка. Влагата, идваща от почвата, се просмуква през материала и обикновено разтваря разтворимите соли, като ги пренася на повърхността. При изпаряването солите кристализират или в порите или на повърхността.

Съществува и т.нар. биологично изветряне, което е два типа. Биофизичното изветряне представлява механично разрушаване на скалите от кореновата система на растенията, развиващи се в пукнатините на градежа. Биохимично изветряне е в следствие на дейността на различни бактерии, които отделят и поглъщат различни вещества, като по този начин разрушават минералите и камъка по химичен път. Познаването на различните организми и влиянието, което параметрите на околната среда оказват върху техния растеж, е от голямо значение за предотвратяването на процесите на /био/разрушаване. Обратно, тези познания са еднакво приложими, когато се използва присъствието на определени организми като биоиндикатори на параметрите на околната среда. Не на последно място - наличието на определени микроорганизми и нисши растения върху каменния градеж и части от него е обусловено и от неговата локация и средата, в която се намира (на закрито, на открито, в полузатворени зони, градски, селски и др.).

Когато сме наясно с признаците и степента на изветряне на градежния материал на даден обект, бихме могли да направим една ясна оценка на завареното от нас състояние на обекта, да имаме поглед върху бързината, с която се случват разрушителните процеси и съответно да предложим адекватна консервационна намеса. При познаване на териториалното разпределение на някои от изветрителните процеси, могат да бъдат предложени конкретни мерки за защита на каменния градеж, дори и в момент когато процесите на изветряне да не са достатъчно ясни.

3. Заключение.

Разгледаните в доклада особености на каменния градежен материал и причини за поява на различни по вид промени, деформации и разрушения биха могли да се представят в графичен или табличен вид. Създадените информационни и проблемни карти от своя страна биха могли да застъпят всички основни моменти, които следва да се проучат от проектантския екип, за да може той в следствие да даде конкретно предложение за консервационни дейности и да го обоснове. Извеждането на конкретни характеристики и зависимости върху картен материал, обвързан с територията на Република България, там където това е възможно, ще допринесе за по-голяма яснота и разбиране на разглежданата проблематика. По този начин успешно може да бъде създадена работеща методика, която да бъде четима, научно мотивирана и същевременно да дава ясна представа как трябва да се

подходи към всяка една археологическата недвижима културна ценност с каменен градеж в зависимост от възможно най-много нейни особености.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Nace T., *Why Granite Colors Range From White To Black*, прегледана на 28.04.2019 <<https://www.forbes.com/sites/trevornace/2016/06/05/granite-colors-white-black-countertops/#3de2da277b98>>
- [2] Гюров Г., Артинова Н., Почвознание: Учебник за агрономическите специалности на ВУЗ, Пловдив, 2015
- [3] Димитров З., Изграждането на Марцианопол: местната и импортната каменна продукция и връзката със западнопонтийските колонии през принципата. – В: Б. Петрунова (съст.). Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Ст. Станилов, под печат.
- [4] Петров И., Лекции по инженерна геология и хидрогеология, УАСГ, катедра “Геотехника”, ФТС.